

MORALIDADE ADMINISTRATIVA NA GOVERNANÇA PÚBLICA: UMA ABORDAGEM CRÍTICA DA PROMOÇÃO DA ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Marcos Paulo Barros Ribeiro¹

RESUMO.

Este estudo concentra-se na análise do tópico "Moralidade administrativa na governança pública: uma abordagem crítica da promoção da ética na administração pública". O objetivo principal deste artigo é examinar a influência da Moralidade Administrativa na Governança Pública brasileira, avaliando os desafios enfrentados, as perspectivas de aprimoramento e a importância da ética na gestão pública. Assim, o trabalho visa responder à seguinte questão de pesquisa: "Como a Moralidade Administrativa impacta a eficácia da Governança Pública no contexto brasileiro?". Para conduzir essa pesquisa, foi empregada uma metodologia de pesquisa bibliográfica com uma abordagem qualitativa e exploratória, envolvendo a análise crítica de estudos acadêmicos, documentos legais, publicações, entre outros. Essa abordagem proporcionou uma compreensão ampla e fundamentada em evidências sobre o tema, permitindo uma análise aprofundada da questão em questão.

Palavras-chave: Moralidade Administrativa. Governança Pública. Administração Pública.

SUMÁRIO. Introdução. 1. Conceito de moralidade administrativa. 1.1. Transparência na administração pública. 1.2. Equidade na administração pública. 1.3. Prestação de contas. 1.4. Responsabilidade corporativa. 2. Evolução histórica da moralidade administrativa na governança pública. 3. Princípio da moralidade administrativa. 4. Corrupção como desafio da moralidade administrativa na governança pública. Conclusão. Referências.

¹: Bacharelado em Direito pela Facimp Wyden. Email: marcospaulo.ribeirobarros@gmail.com

INTRODUÇÃO

A gestão pública eficaz é um elemento fundamental para o desenvolvimento e alicerçamento de uma sociedade justa e ética. No contexto brasileiro, a interseção entre a Moralidade Administrativa e a Governança Pública emerge como um tema de extrema relevância, suscitando debates e reflexões sobre os desafios enfrentados, as perspectivas de aprimoramento e a intrínseca importância da ética na administração pública. Este trabalho busca explorar a complexa relação entre a Moralidade Administrativa e a efetividade da Governança Pública no Brasil, destacando não apenas os obstáculos enfrentados, mas também os caminhos para a construção de um Estado ético.

Ao adentrar a dicotomia entre Moral e Direito, este estudo se insere em um campo de discussão permeado por divergências históricas. A influência da Moralidade Administrativa na Governança Pública brasileira demanda uma compreensão profunda das raízes históricas que moldaram a interação entre ética, normas legais e práticas administrativas. A Governança Pública, por sua vez, busca não apenas a eficiência na gestão, mas também a promoção do bem-estar social, enfrentando desafios como o dilema Principal-Agente e a necessidade de transparência.

A transparência, equidade e prestação de contas são princípios basilares na Governança Pública, delineando o arcabouço necessário para uma administração eficiente e ética. A moralidade administrativa, como princípio ético, emerge como uma peça-chave nesse quebra-cabeça, guiando as ações dos agentes públicos e promovendo a confiança da sociedade nas instituições governamentais.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo investigar a influência da Moralidade Administrativa na Governança Pública brasileira, examinando os desafios enfrentados, as perspectivas de aprimoramento e a importância da ética na gestão pública. Para tanto, a pesquisa também abordará a Lei de Improbidade Administrativa, sua relevância na defesa da moralidade administrativa, bem como os desafios que enfrenta. A corrupção, enquanto desafio significativo, será discutida como um elemento que compromete a moralidade administrativa e, por conseguinte, a legitimidade do governo.

A promoção da ética na administração pública é um fator determinante para o fortalecimento da governança e a construção de um Estado ético. Nesse sentido, esta pesquisa visa contribuir para a compreensão dos desafios enfrentados pela moralidade

administrativa na governança pública brasileira e propor perspectivas de aprimoramento, destacando a importância da ética na gestão pública para o bem-estar da sociedade.

1. CONCEITO DE MORALIDADE ADMINISTRATIVA

Ao longo da história, tem havido divergências e debates entre juristas sobre a relação entre Moral e Direito. Essas discussões surgem de diferentes correntes doutrinárias que se dividem quanto à possibilidade de a Moral fazer parte do domínio jurídico, considerando a relativização da Moral. Alguns estudiosos argumentam que a Moral, enquanto valor, deveria ser incorporada ao Direito, pois este está intrinsecamente ligado à sociedade. Dessa forma, princípios e regras morais seriam integrados ao sistema jurídico e social. (SILVA, 2021).

Para os romanos, a falta de integridade resultava na perda da estima social, conhecida como "existimatio", que era a avaliação positiva da reputação de um indivíduo. Sem essa estima, as pessoas se tornariam "homines intestabiles", incapazes e desqualificadas para realizar determinadas ações na vida. A falta de probidade, portanto, denuncia a natureza daquele que carece de conduta adequada, sendo desonesto, sem caráter, agindo de maneira indigna e violando tanto as normas legais quanto morais. O homem ímprobo é, nesse contexto, alguém que transgredir as regras estabelecidas pela lei e pela ética. (GUIMARÃES. et. al, 2023).

Diante dessas discordâncias, Silva (2021) ainda explica que o direito positivo se fragmentou em duas correntes de pensamento sobre a validade da norma jurídica. A primeira corrente, chamada exclusivista, sustenta que o direito exclui a política e a moral. A segunda corrente, denominada inclusivista, considera a política e a moral como componentes do sistema jurídico.

Positivistas exclusivistas, como John Austin e Joseph Raz, defendem que o Direito não deve abranger normas morais, pois estas são consideradas vagas. Segundo essa visão, o Direito deve aderir estritamente ao cumprimento da lei, baseando-se na estrutura hierárquica e lógica desta, sem espaço para conceitos não absolutos, como os morais. Para esses doutrinadores, o estudo do Direito deve focar exclusivamente nos fatos jurídicos positivados, excluindo os valores morais relacionados à conduta, os quais podem evoluir ao longo do tempo. (SILVA, 2021).

Para tanto, Silva (2021) ainda expõe que a dicotomia entre Moral e Direito, que gera divergências entre os positivistas exclusivistas e inclusivistas, passou por transformações ao longo do tempo, assim como a maneira pela qual a moral é

incorporada ao direito, evidenciada na breve evolução do positivismo e em sua abordagem metodológica.

Em se tratando de Governança, Cardoso e Texeira (2018) explicam que governança refere-se a um conjunto de práticas, diretrizes e normas destinadas a facilitar a gestão de uma empresa, assegurando controle, confiabilidade e transparência. Ela desempenha um papel crucial ao alinhar as decisões executivas com os interesses dos proprietários do negócio. O termo ganhou proeminência nos anos 90, especialmente em países desenvolvidos como Estados Unidos e Grã-Bretanha. Nesse contexto, a governança visa moldar e estabelecer as regras que regulam as relações dentro de uma empresa, abrangendo desde os interesses dos acionistas majoritários até os dos acionistas minoritários e dos administradores.

A Governança Pública pode ser conceituada como um conjunto de mecanismos e procedimentos que buscam assegurar que os órgãos político-governamentais ajam de maneira a promover o bem-estar social e considerar os interesses da maioria da população. A partir dessa definição, surgem desafios relacionados à determinação mais precisa do que constitui o "interesse da maioria". Nesse contexto, emerge um conflito central conhecido como o dilema Principal-Agente, que deriva da Teoria da Agência. Essa teoria descreve a dinâmica envolvendo dois atores fundamentais nas relações de controle e delegação de ações governamentais: o Agente, que executa tarefas em nome do órgão político-governamental, e o Principal, que representa os interesses da maioria da sociedade e espera que o Agente atue em conformidade com esses interesses. (FILHO; VALADARES. 2017).

A administração pública refere-se à gestão de uma organização do setor público, compartilhando características semelhantes à gestão corporativa. Isso implica na obrigação de fornecer informações seguras e confiáveis a todos os stakeholders da instituição. Sua essência está fundamentada em mecanismos para resolver conflitos de agência, resultantes da disparidade de informações e de interesses entre as partes envolvidas. (CARDOSO; TEXEIRA. 2018)

Assim sendo, a relevância da administração pública não se restringe apenas à regulamentação e harmonização das relações entre diversas áreas de uma entidade ou com partes externas. Ela também se manifesta na criação do conselho de administração, que deve ser o órgão máximo, encarregado de definir os objetivos e estratégias a serem implementados pela administração executiva. (CARDOSO; TEXEIRA. 2018).

Em se tratando da Governança pública, Cardoso e Texeira (2018) explicam ainda que base da governança está ancorada em quatro princípios: transparência, equidade,

prestação de contas e responsabilidade. Uma transparência efetiva gera um ambiente de confiança e não se limita apenas ao desempenho financeiro, abrangendo igualmente outros elementos (inclusive intangíveis) que orientam as decisões gerenciais e contribuem para a geração de valor.

1.1. TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A transparência desempenha um papel fundamental no fortalecimento da confiança da sociedade nas atividades e decisões do setor público, promovendo uma gestão mais acessível ao escrutínio social. A equidade implica em adotar procedimentos que se pautam pela honestidade e imparcialidade na administração dos recursos públicos. A obrigação de prestar contas com responsabilidade estabelece que os membros da gestão pública são sujeitos à avaliação e investigação externa, assumindo responsabilidade por suas ações e escolhas. (RODRIGUES. 2012. apud NASCIMENTO; DAMASCENO. 2018)

Silva (2021) explica que é essencial que haja transparência no âmbito governamental, permitindo a clara comunicação de informações entre o governo e os cidadãos. O sistema precisa ser organizado de maneira eficaz para obter dados que coordenem as atividades e explorem as potencialidades existentes. Isso implica ter conhecimento sobre a aplicação da lei de improbidade administrativa em conformidade com a legislação mais recente, visando punir gestores inadequados e garantir a proteção dos direitos e deveres de todos os cidadãos.

Souza Filho (2022) argumenta que a transparência pode ser entendida de duas formas: passiva e ativa. A transparência passiva está relacionada à divulgação e criação de leis de acesso à informação, que estabelecem os direitos dos cidadãos de terem acesso a documentos e informações públicas não confidenciais ou sigilosas. Por outro lado, a transparência ativa ocorre quando as informações são disponibilizadas na prática, através dos portais oficiais do governo e outros meios de comunicação. Além disso, a transparência pode ser classificada como vertical ou horizontal. A transparência vertical ascendente ocorre quando os gestores públicos detêm as informações, enquanto a vertical descendente permite que as informações governamentais sejam acessíveis aos cidadãos. Quanto à transparência horizontal, a externa refere-se à capacidade do cidadão de observar o que está acontecendo na fachada da organização, enquanto a interna diz respeito à possibilidade de observar o que está ocorrendo dentro de um órgão ou entidade.

A transparência desempenha um papel fundamental como a principal instrumentação utilizada pelos gestores no combate a possíveis fraudes. Este princípio demanda que os administradores proporcionem total transparência às demandas de informação, atendendo às necessidades de todas as partes interessadas e envolvidas no desenvolvimento das atividades, tais como o conselho de administração e fiscal, auditoria independente, colaboradores e a sociedade em geral. (NARDES. et. al. 2014).

Por essa razão, é absolutamente inegável e incontestável que a formulação de uma linguagem que seja genuinamente clara, elucidativa e facilmente compreensível emerge como uma prerrogativa de suma importância quando se aborda e se refere às estratégias e resultados de uma entidade. É imperativo discorrer sobre esses aspectos de maneira direta, franca e desprovida de artifícios ou expressões ambíguas. A transparência, nesse contexto, é amplamente e universalmente reconhecida como um valor fundamental e imprescindível na esfera da administração pública.

Para atingir esse desiderato, a gestão pública, como agente executor, detém intrinsecamente a capacidade de auferir benefícios substanciais ao adotar uma estrutura operacional mais eficiente. Isso, por sua vez, abre espaço para que a população, enquanto beneficiária direta, exerça e reivindique uma supervisão mais minuciosa e rigorosa em todos os domínios sob o escopo da gestão pública. Essa prerrogativa implica, invariavelmente, a necessidade premente de estabelecer e manter uma administração transparente em todas as suas operações, com o propósito inequívoco de repelir práticas prejudiciais, danosas e abusivas que possam surgir dentro dos amplos âmbitos de sua atuação. (NASCIMENTO; DAMASCENO. 2018)

1.2. EQUIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Quando trata-se de equidade em relação a governança e administração pública, a equidade surge da consideração de dois princípios fundamentais: em primeiro lugar, a garantia de oportunidades equitativas, onde as realizações individuais são influenciadas por talentos e esforços pessoais, excluindo qualquer influência de características como etnia, gênero, histórico social ou familiar, bem como o país de origem. Em segundo lugar, visa evitar a privação de resultados, concentrando-se particularmente nas áreas de saúde, educação e níveis de consumo. (NASCIMENTO; DAMASCENO. 2018)

Para tanto, A equidade é outro princípio crucial da governança pública. Ela se refere à garantia de tratamento justo e imparcial a todos os cidadãos, sem discriminação. Um governo equitativo busca promover a igualdade de oportunidades e acesso aos

recursos, assegurando que todas as camadas da sociedade se beneficiem de maneira justa e proporcional das políticas públicas. A equidade é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Na mesma linha de pensamento, Souza Filho (2022) argumenta que é possível afirmar que o princípio da equidade, de maneira intrínseca, tem como finalidade assegurar um tratamento que seja simultaneamente justo e isonômico para todos os indivíduos. No entanto, é crucial destacar que sua aplicação não se restringe à uniformidade no tratamento dispensado a todos, uma vez que reconhece a existência de disparidades nas condições individuais, impedindo a adoção de uma abordagem meramente igualitária.

O princípio fundamental da equidade, intrinsecamente centrado na busca pela harmonização das discrepâncias sociais e econômicas, visa atingir esse objetivo através da implementação de medidas distintas e adaptadas à realidade daqueles que se encontram em situações desiguais. Essa abordagem singular proporciona uma margem ampliada de autonomia ao gestor público no decorrer do processo decisório, conferindo-lhe a habilidade de ajustar suas ações de forma precisa e personalizada, alinhando-as às necessidades específicas de cada contexto social e econômico em questão. (SOUZA FLHO, 2022)

Dessa forma, é possível concluir que o referido princípio atua como um mecanismo eficaz na promoção da equidade, assegurando que não haja favorecimento ou prejuízo decorrente das relações entre o administrador público e um sujeito específico. No entanto, vale ressaltar que essa abordagem não negligencia as disparidades sociais e econômicas entre os diversos sujeitos envolvidos, proporcionando, assim, um nível mais elevado de justiça e tratamento equitativo para todos. (SOUZA FLHO, 2022).

1.3. PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas é um terceiro princípio que destaca a responsabilidade dos agentes públicos pelos seus atos. Isso implica em garantir que os governantes sejam responsáveis por suas decisões e ações perante a sociedade. Mecanismos eficazes de prestação de contas incluem auditorias, avaliações de desempenho e a participação ativa da sociedade civil. A prestação de contas fortalece a responsabilidade do governo perante os cidadãos e contribui para a eficiência e eficácia das políticas públicas.

No contexto dos requisitos da governança pública, é crucial destacar que os órgãos encarregados por auditoria e controle desempenham uma função de suma importância. Sua independência é imperativa, uma vez que são responsáveis pela minuciosa análise e verificação dos processos executados pela entidade, especialmente no âmbito empresarial.

Nesse sentido, é essencial ressaltar que o órgão de compliance assume a responsabilidade de examinar detalhadamente as atividades empreendidas pela empresa. Além disso, cabe a ele relatar quaisquer desconformidades identificadas à alta autoridade, aos demais órgãos corporativos competentes e às partes interessadas relevantes. Não se pode ignorar a primordial obrigação desse órgão de prestar contas, assegurando transparência e responsabilidade em suas ações e decisões. (NASCIMENTO; DAMASCENO. 2018).

A prestação de contas com responsabilidade é um princípio fundamental na gestão pública, delineando que os integrantes dessa esfera são responsáveis por todas as suas ações e decisões. Essa responsabilidade se traduz em estar sujeitos a análises e investigações externas, promovendo transparência e accountability. Essa abordagem assegura que a administração pública seja conduzida com integridade e ética, fortalecendo a confiança da sociedade nas instituições governamentais. Essa prestação de contas rigorosa contribui para a eficácia e eficiência das políticas públicas, uma vez que incentiva a tomada de decisões informadas e a gestão responsável dos recursos públicos. (NASCIMENTO; DAMASCENO. 2018)

Esse princípio tem sua origem fundamentada no espírito democrático e se concretiza na necessidade imperativa de promover a ampla divulgação de todas as ações realizadas pela Administração Pública. Essa premissa se justifica pelo fato de que é crucial para o poder público agir com máxima transparência, visando manter a população permanentemente informada sobre as atividades desempenhadas pelos administradores. Portanto, é estipulado como requisito inalienável que se proceda à publicação de todos os atos que gerem qualquer tipo de efeito para além dos limites da administração pública. (SOUZA FILHO, 2022).

1.4. RESPONSABILIDADE CORPORATIVA.

Souza Filho (2022) argumenta que a efetividade da governança empresarial não se restringe exclusivamente à busca pela maximização dos lucros. Além disso, abrange de maneira significativa a avaliação e o gerenciamento criterioso dos efeitos sociais e ambientais decorrentes das atividades comerciais. Os intervenientes no processo de governança, tais como os conselhos de administração e os altos executivos,

desempenham um papel de extrema importância ao definir diretrizes e políticas que propiciam a promoção da sustentabilidade em todas as esferas de atuação da empresa.

A integração da responsabilidade social e ambiental na condução dos negócios vai além do cumprimento de regulamentações e normas. Envolve a adoção de práticas éticas, a promoção da transparência e a prestação de contas à sociedade. Ao zelar pela sustentabilidade, os agentes de governança demonstram um comprometimento com valores que vão além dos interesses financeiros imediatos, considerando o impacto a longo prazo nos stakeholders e no meio ambiente. (NASCIMENTO; DAMASCENO. 2018).

Para tanto, Nascimento e Damasceno (2018) explica que os agentes encarregados da governança têm a obrigação de assegurar a sustentabilidade das organizações, integrando de maneira efetiva a responsabilidade social e ambiental no processo de condução das atividades e operações empresariais. Essa responsabilidade abrange a consideração cuidadosa e proativa dos impactos sociais e ambientais, garantindo que as ações e decisões tomadas estejam alinhadas com princípios éticos e práticas sustentáveis, visando não apenas o sucesso financeiro imediato, mas também a preservação e aprimoramento do ambiente e do bem-estar da sociedade a longo prazo.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA NA GOVERNANÇA PÚBLICA.

A moralidade administrativa se refere à ética, à honestidade e à integridade que devem orientar as ações e decisões dos funcionários públicos, bem como a gestão dos recursos e políticas governamentais. Para tanto, Desde os primórdios da civilização até os dias de hoje, a moralidade na administração pública tem sido um tema crucial, moldando não apenas a maneira como os governos são conduzidos, mas também a confiança dos cidadãos nas instituições que os representam.

Filho e Valadares (2017) argumenta que a trajetória histórica da Administração Pública no Brasil é repleta de diversas etapas distintas que moldaram o formato atual desse sistema. Essa progressão temporal deixou uma série de influências e características que permanecem notáveis até os dias atuais. Durante o período da Administração Pública Patrimonialista, é notável que ocorria uma considerável confusão entre o que pertencia ao âmbito público e o que se tornava propriedade privada do governante e de seus beneficiados.

Essa modalidade de administração predominou no Brasil desde os tempos coloniais e se estendeu até a década de 1930, mantendo-se como um sistema que favorecia um grupo seletivo em detrimento dos interesses da maioria da população. O nepotismo e o peculato eram práticas corriqueiras nesse contexto, perpetuando um cenário de privilégios para alguns em detrimento do bem-estar coletivo. (FILHO; VALADARES. 2017)

Lima, Rosa e Carlucci (2014) explicam que em Portugal, já era estabelecida uma coletânea de leis conhecida como "Ordenações Afonsinas", que continha disposições relacionadas a infrações penais dirigidas contra as prerrogativas da "Coroa" e confiava ao Ministério Público a responsabilidade de salvaguardar os interesses "Reais". Após o período colonial, no contexto brasileiro, a primeira norma a prever sanções para Ministros de Estado em caso de conduta ímproba no exercício de suas funções surgiu na Constituição do Império de 1824.

Dentro da referida constituição, o artigo 133 explica mais sobre a moralidade que os Ministros de Estado:

Art. 133. Os Ministros de Estado serão responsáveis
I. Por traição.
II. Por peita, suborno, ou concussão.
III. Por abuso do Poder.
IV. Pela falta de observância da Lei. (BRASIL, 1824. art. 133)

Em 1965 foi posta a Lei nº 4717/1965, conhecida como Lei da Ação Popular (LAP), estabelece em seu artigo 1º que qualquer indivíduo que goze dos seus direitos políticos possui o legítimo direito de requerer a anulação ou a declaração de nulidade de atos prejudiciais ao patrimônio de diversas entidades, tais como a União, o Distrito Federal, os Estados, os Municípios, entidades autárquicas, sociedades de economia mista, sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, empresas públicas, serviços sociais autônomos, instituições ou fundações que tenham contado ou ainda contem com mais de cinquenta por cento de seu patrimônio ou receita proveniente do tesouro público, empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, bem como de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades que recebam subsídios dos recursos públicos. (LIMA; ROSA; CARLUCCI. 2014)

Para tanto, o referido artigo da Lei nº 4717/1965 expõe que:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades

de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos. § 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

§ 2º Em se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação ou custeio o tesouro público concorra com menos de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos.

§ 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.

§ 4º Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades, a que se refere este artigo, as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas.

§ 5º As certidões e informações, a que se refere o parágrafo anterior, deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução de ação popular.

§ 6º Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação.

§ 7º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo em se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado de sentença condenatória. (BRASIL, 1965).

Na segunda metade da década de 1970, devido à crescente demanda por programas sociais e em resposta às deficiências evidentes nos modelos anteriores de Administração Pública, que haviam resultado em uma gestão administrativo-financeira ineficiente, emergiu o modelo que se mantém vigente até os dias de hoje, conhecido como Administração Pública Gerencial. Este modelo introduziu uma série de mudanças com o objetivo de controlar os gastos públicos, aumentar os investimentos e colocar um foco renovado no bem-estar social, ao mesmo tempo em que promoveu a economia de livre mercado. Esse período marcou o início do processo de modernização da estrutura governamental, trazendo inovações significativas, como a criação dos órgãos da Administração Pública Indireta. (FILHO; VALADARES. 2017).

Finalmente, no ano de 1992, como resultado da disposição estabelecida no artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição, foi elaborada a Lei nº 8429/92, que é mais conhecida como a Lei de Improbidade Administrativa, a qual será daqui em diante referida como LIA. Essa legislação trouxe uma inovação significativa, uma vez que passou a classificar como atos de improbidade administrativa aqueles que violem os princípios da Administração Pública. É importante frisar que, mesmo que a expressão "moralidade

administrativa" não esteja presente no texto principal do artigo 11, ela está protegida sob o escopo da LIA. (LIMA; ROSA; CARLUCCI. 2014).

Quanto à relevância do princípio da moralidade na esfera administrativa e sua salvaguarda através da Lei de Improbidade Administrativa, assim como a proteção dos princípios que orientam a Administração Pública por esse mesmo conjunto de leis, incluindo o princípio da moralidade, é importante salientar que um dos desafios para fortalecer essa defesa da moralidade no âmbito administrativo por meio da Lei de Improbidade Administrativa consiste na necessidade de uma análise mais aprofundada de tópicos como a teoria dos princípios, o controle e a delimitação da discricionariedade no exercício das funções administrativas. (PEIXOTO, 2022).

3. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

A moralidade administrativa envolve a noção de que os agentes públicos devem agir de maneira ética e íntegra, priorizando o interesse público sobre interesses particulares ou ganhos pessoais. Isso implica que eles devem tomar decisões justas e imparciais, baseadas em critérios objetivos, e agir de maneira transparente, prestando contas de suas ações perante a sociedade. Além disso, a moralidade administrativa é uma parte essencial da construção da confiança da população nas instituições públicas. Quando os cidadãos acreditam que os agentes públicos agem de maneira ética e em prol do bem comum, isso fortalece a democracia e a governança

A moralidade, como princípio fundamental, encontra sua previsão no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. A concepção de moralidade delineada nesse dispositivo constitucional é intrinsecamente associada à moralidade jurídica, também conhecida como moralidade pública ou moralidade administrativa. Nesse contexto, é essencial destacar que a noção de moralidade comum, arraigada nos costumes sociais ou na esfera interna do indivíduo, é expressamente excluída. (SOUZA FILHO, 2022).

Para tanto, Souza Filho (2022) ainda argumenta que o princípio da moralidade, assim delineado, implica a observância rigorosa das normas estabelecidas para a Administração Pública. A imoralidade, por sua vez, configura-se como o descumprimento ou desvio da conduta preconizada pelas normas que regem a atuação administrativa. Portanto, emerge a compreensão de que a Administração Pública tem como um dos pilares fundamentais a sua atuação em estrita conformidade com as regras que a disciplinam, sejam elas estabelecidas externamente ou por sua própria normatização interna. Essa premissa ressalta a responsabilidade da Administração Pública em aderir

de maneira integral e consistente às diretrizes que norteiam seu funcionamento, seja por imposição legal ou por autorregulação.

Lima, Rosa e Carlucci (2014) também explicam que a concepção da moralidade administrativa no contexto brasileiro surgiu somente com a promulgação da Constituição da República de 1988. Ela foi oficialmente reconhecida e consolidada como um dos princípios fundamentais no artigo 37 dessa Constituição. Além disso, o seu devido controle jurisdicional conferiu-lhe independência e abrangência jurídica efetiva, tornando-se uma exigência primordial para a validação do comportamento dos agentes públicos no desempenho de suas funções no âmbito do Estado.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. (BRASIL, 1988)

Vale salientar que a moralidade ainda detém uma relevância substancial na promoção da adequada execução dos deveres inerentes à administração pública. É indiscutivelmente correto afirmar que a moralidade do ato administrativo, aliada à sua legalidade e finalidade, bem como à sua conformidade com os outros princípios estabelecidos, representam elementos fundamentais que devem estar presentes para garantir a validade de qualquer ação no âmbito público. Na ausência desses requisitos, toda e qualquer atividade realizada pelo poder público será considerada ilegítima. (MOSS; SANTANA NETO. 2023).

Souza Filho (2022) ainda salienta ao argumentar que o princípio em análise desempenha uma função de grande importância prática, que se manifesta na invalidação de atos considerados viciados devido à imoralidade administrativa. É crucial destacar que a aplicação desse princípio não se limita ao mero cumprimento formal da lei. Isso ocorre porque é possível que a conformidade estrita com a lei coexista com a presença de imoralidade administrativa. Essa situação surge quando a motivação subjacente a um determinado ato visa proporcionar vantagens indevidas a terceiros ou prejudicar alguém, entre outras possibilidades. Portanto, a atuação desse princípio transcende a simples aderência à legalidade, abrangendo a esfera ética e moral inerente às ações administrativas.

Dessa maneira, torna-se imprescindível que o administrador público mantenha uma elevada consciência ética em relação às suas ações e decisões, visto que, para garantir uma administração eficiente e eficaz, é de extrema importância que a moralidade seja um princípio inabalável que permeie todas as atividades e comportamentos dos administradores públicos. (MOSS; SANTANA NETO. 2023).

Para tanto, Guimarães et. al. (2023) argumenta que o fundamento da moralidade estabelece que as ações da administração devem ser éticas. Sempre que, no âmbito administrativo, for constatado que o comportamento da Administração ou do administrado que está legalmente vinculado a ela, mesmo em conformidade com a lei, transgredir princípios éticos, os padrões de conduta adequados, as normas de uma boa gestão, os princípios de justiça e equidade, e a concepção geral de honestidade, ocorrerá uma violação ao princípio da moralidade administrativa. O princípio da publicidade requer a ampla divulgação das ações realizadas pela Administração pública, exceto nos casos de informações classificadas como sigilosas conforme previsto em lei.

4. CORRUPÇÃO COMO DESAFIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA NA GOVERNANÇA PÚBLICA.

No Brasil, é cada vez mais comum a percepção de que existe um "elevado nível" de corrupção associado ao governo e suas graves consequências para a integridade do Estado Democrático de Direito. Os resultados mais evidentes dessa situação são os danos financeiros para o tesouro público e, como resultado, o enriquecimento indevido de indivíduos à custa dos recursos públicos. (PEIXOTO, 2022)

A moralidade administrativa desempenha um papel de relevância primordial na contextura da governança pública, pois representa um dos pilares fundamentais sobre os quais se erguem a confiabilidade e a legitimidade do aparato governamental. A gestão pública constitui um domínio no qual os princípios éticos e morais exercem um papel de importância vital, visto que os funcionários públicos assumem a responsabilidade pela administração de recursos, pela tomada de decisões com impacto direto na vida dos cidadãos e pela garantia do bem-estar da sociedade como um todo. Não obstante, a promoção da moralidade na administração pública é uma empreitada complexa que se depara com uma série de desafios.

Uma questão crucial reside na impunidade que permeia nossa cultura. Muitas vezes, funcionários públicos corruptos escapam das consequências legais de suas ações, devido à morosidade e ineficácia do sistema judicial, juntamente com a escassez

de recursos para investigações e processos adequados. Essa impunidade cria um ambiente propício para a perpetuação da corrupção. Para superar esse obstáculo, é fundamental reformar tanto as normas legais quanto a mentalidade jurídica. Não é suficiente tentar transformar o sistema de dentro para fora; é necessário agir fora dele, envolvendo a academia e propondo reformas substanciais. (SANTOS, 2019).

Destarte, a questão da corrupção no governo brasileiro é um desafio premente que mina a integridade do Estado Democrático de Direito. Ela resulta em danos financeiros ao tesouro público e no enriquecimento indevido de indivíduos à custa dos recursos públicos. A moralidade administrativa é fundamental para a governança pública, uma vez que está intrinsecamente ligada à confiabilidade e legitimidade do governo. Certamente, a corrupção representa um ônus extremamente prejudicial que o cidadão suporta, resultando não apenas em prejuízos duradouros à população, mas também minando o progresso do país. (PEIXOTO, 2022).

CONCLUSÃO.

Diante da análise realizada acerca da interseção entre Moralidade Administrativa e Governança Pública no contexto brasileiro, este estudo proporcionou uma compreensão abrangente dos desafios e perspectivas enfrentados na construção de um Estado Ético. O tema abordado revelou-se de extrema relevância, especialmente em um cenário marcado por demandas crescentes por transparência, equidade e responsabilidade na gestão pública.

O presente artigo contribuiu para fundamentar nossa análise, destacando a evolução histórica da relação entre Moral e Direito, além de contextualizar a Governança Pública no cenário nacional e internacional. As diferentes perspectivas apresentadas permitiram uma visão abrangente dos princípios que regem a administração pública, destacando a transparência, equidade e prestação de contas como pilares essenciais.

Os objetivos delineados foram plenamente atingidos ao examinar os desafios enfrentados, destacando a corrupção como um obstáculo significativo, e ao explorar as perspectivas de aprimoramento, evidenciando a importância da ética na gestão pública para a construção de um Estado mais justo e eficiente. Para tanto, ao responder ao problema de pesquisa sobre como a Moralidade Administrativa influencia a efetividade da Governança Pública no Brasil, identificamos que a integração efetiva desses princípios éticos é vital para o fortalecimento das instituições e para o estabelecimento de um ambiente administrativo que promova o bem-estar social.

Conclui-se, portanto, que a ética na administração pública não deve ser vista como uma mera formalidade legal, mas sim como um alicerce que sustenta a legitimidade e confiabilidade das instituições. A superação dos desafios relacionados à corrupção requer não apenas mudanças legais, mas também uma transformação cultural e educacional, envolvendo a sociedade, a academia e o sistema judicial.

Desse modo, ao oferecer uma análise aprofundada sobre a Moralidade Administrativa na Governança Pública, o presente artigo se posiciona como uma base sólida para futuras pesquisas e abordagens inovadoras sobre o tema. Espera-se que este artigo contribua para a o debate sobre políticas públicas mais éticas e eficazes, promovendo a construção contínua de um Estado verdadeiramente ético e responsável.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição Política do Império do Brasil de 1824**. Promulgada em 25 de março de 1824. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 10 out. 2023.

BRASIL, **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm/ Acesso em: 16 out. 2023

LIMA, Ticiani Garbellini Barbosa; ROSA, Wendell Luis; CARLUCCI, Juliana Helena. **Evolução histórica e fundamentos constitucionais da moralidade administrativa**. Revista Reflexão e Crítica do Direito, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 290–304, 2014. Disponível em: <https://revistas.unaerp.br/rcd/article/view/365>. Acesso em: 20 out. 2023.

FILHO, Wander Fernandes Ribeiro; VALADARES, Josiel Lopes. **Governança: uma nova perspectiva de gestão aplicada à administração pública**. The Journal of Engineering and Exact Sciences, Viçosa/MG, BR, v. 3, n. 5, p. 0721–0723, 2017. DOI: 10.18540/jcecvl3iss5pp0721-0723. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/jcec/article/view/2362>. Acesso em: 20 out. 2023.

GUIMARÃES, Gustavo de Queiroz. **Controle da moralidade e defesa da probidade na administração pública: diálogos acerca da atuação da advocacia de estado à luz da governança pública**. Revista Factus. 2023. Disponível em: <http://publicacoes.factus.edu.br/index.php/administracao/article/view/458>. Acesso em: 18 nov. 2023.

MOSS, Alice Carolina Fernandes; SANTANA NETO, Hamilton Gomes de. **Os princípios constitucionais da administração pública: seus conceitos e sua aplicabilidade no ordenamento pátrio**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 9, n. 4, p. 192–205, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i4.9107. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/9107>. Acesso em: 21 out. 2023.

NARDES, João Augusto Ribeiro; et al. **Governança Pública – O Desafio do Brasil**. Belo Horizonte: Fórum, 2014

NASCIMENTO, Lucrécia Gonçalves Dd; DAMASCENO, Mayra Rodrigues. **Avaliação da governança pública da região sudeste do Brasil por meio do índice IgovP**. 2018. Disponível em: <https://dspace.doctum.edu.br/handle/123456789/256>. Acesso em: 16 nov. 2023.

PEIXOTO, Geovane de Mori. **Moralidade na administração pública e a lei de improbidade administrativa: o problema da aplicação principiológica**. 2022. Revista Direito UNIFACS – Debate Virtual. ISSN 1808-4435. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/7832>. Acesso em 18 out. 2023.

SANTOS, Paulo de Oliveira dos. **Em nome da moralidade pública : o Ministério Público e a legitimação do “combate à corrupção” no Brasil**. 2019. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Curso de Ciências Sociais. Disponível em: <https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/197642>. Acesso em: 16 out. 2023.

SILVA, Eliane Macedo Ferreira da. **Moralidade administrativa, gestão da ética e responsabilidade dos agentes públicos**. 2021. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/handle/handle/24470>. Acesso em: 15 nov. 2023

SOUZA FILHO, Gilberto Antonio de. **Compliance como ferramenta de governança pública para a efetividade do estado: estudo de caso no estado do Paraná**. 2022. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Governança Pública) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2022. Disponível em: <https://riut.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30175>. Acesso em 17 nov. 2023.